

Романчукевич В.В.
ДВНЗ «Університет банківської справи»,
докторант

Передумови формування механізму забезпечення державної фінансової політики сталого розвитку

Формування концепту механізму забезпечення державної фінансової політики сталого розвитку неможливе без запровадження процесів, що забезпечують пріоритетні напрями створення скоординованої глобальної стратегії націленої на збереження та відновлення природних ресурсів, збалансування економічної системи, гармонійний розвиток всіх сфер суспільства. Все це потребує вкладення інвестицій на короткостроковий і довгостроковий період, що спрямоване на майбутній розвиток та досягнення стабільності фінансової системи сталого розвитку. Основні передумови його формування механізму (рис. 1).

Такими передумовами на нашу думку можуть бути:

- історичні, на основі яких можна провести аналіз попередніх періодів ведення державної фінансової політики як в межах України, сформувані основні проблеми та прогалини;
- економічні забезпечують вивчення закордонного досвіду, виявлення переваг та пристосування окремих елементів для впровадження їх у роботу фінансових органів;
- інноваційні забезпечуються застосуванням інноваційних підходів до ефективного ведення державної фінансової політики сталого розвитку. Причому такий процес є постійним: все, що було вчора інноваційним, на сьогодні може бути примітивним;
- політичні забезпечуються аналізом сучасного стану політичної ситуації в Україні та можливими перспективними варіантами розвитку;
- інституційні побудовані на дослідженні існуючих нормативно-правових актів, основних функцій сучасних інституцій, на їх основні виявлення проблем та формування єдиного об'єктивно необхідного державно-правового напрямку розвитку фінансової політики сталого розвитку;

Рис. 1. Основні передумови формування механізму забезпечення державної фінансової політики сталого розвитку (сформовано автором)

– державні вказують на аналіз результатів організаційно-правової

діяльності державних органів у веденні фінансової політики без власної вигоди для кожного із них, побудованої виключно на інтересах держави.

Список використаних джерел

1. Стратегія сталого розвитку України на період до 2030 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/1_doc2.nsf/link1/JH6YF00A.html